
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 636.2.034

DOI 10.5281/zenodo.10149641

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЧЕРЕЙ БЫКОВ РАЗНЫХ ЛИНИЙ В АО ПХ «НАРО-ОСАНОВСКИЙ»

MILK PRODUCTIVITY OF THE DAUGHTERS OF BULLS OF DIFFERENT LINES IN THE JSC BF «NARO-OSANOVSKY»

БОЙКО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА,

магистрантка,

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина.

МКРТЧЯН ГАЯНЭ ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина.

BOYKO MARIA DMITRIEVNA,

master's student,

FSBEI HE MSAVMaB-MVA named after K.I. Skryabin.

MKRTCHYAN GAYANE VLADIMIROVNA,

candidate of agricultural sciences, associate professor,

FSBEI HE MSAVMaB-MVA named after K.I. Skryabin.

В статье представлена сравнительная характеристика показателей молочной продуктивности коров разных линий-дочерей разных быков АО ПХ «Наро-Осановский». Произведён анализ показателей молочной продуктивности коров-дочерей быков разных линий за I и III лактацию. Как показали результаты исследований, наибольшими удоями характеризовалась линия Вис Бэк Айдиал 1013415 (8547 кг за третью лактацию); по выходу белка за первую и третью лактацию лидирует линия Рефлекшн Соверинг 198998 (248 и 304 кг соответственно). Выявлены дочери быков, в среднем превосходящие сверстниц по жирномолочности и белкомолочности.

The article presents a comparative characteristic of indicators of dairy productivity of cows of different lines-daughters of different bulls of JSC PH "Naro-Osanovsky". The analysis of indicators of milk productivity of cows-daughters of bulls of different lines for I and III lactation is made. As the research results showed, the highest milk yields were characterized by the Vis Back Ideal 1013415 line (8547 kg for the third lactation); in terms of protein yield for the first and third lactation, the Reflection Sovering 198998 line is in the lead (248 and 304 kg, respectively). The daughters of bulls, on average superior to their peers in terms of fat content and protein content, were identified.

Ключевые слова: *линия, молочная продуктивность, удой, выход молочного жира, выход молочного белка, массовая доля жира, массовая доля белка.*

Key words: line, milk productivity, milk yield, milk fat yield, milk protein yield, fat mass fraction, protein mass fraction.

Уровень племенной работы имеет непосредственное влияние на экономическую эффективность производства продукции, в частности большую роль в этом вопросе играет оценка быков по качеству потомства – важная составляющая индексной селекции и планов племенной работы со стадом [1,2]; высокие показатели продуктивности животных достигнуты в настоящее время, в основном, путём целенаправленного отбора и подбора в течение многих поколений [4]. В современной селекционно-племенной работе нет будущего без формирования селекционных групп, т.е. отобранных особей с лучшими функциональными особенностями по комплексу селекционных показателей. Достигнутый в России уровень развития молочного скотоводства считается высоким благодаря обновляемым методикам работы с племенными высокопродуктивными животными [5]. Зачастую коровы, принадлежащие разным линиям и «ветвям» (дочери разных быков), демонстрируют разные результаты по продуктивным показателям [3]: если отдельно взятый бык или группа быков может получить отрицательную или же нейтральную оценку по показателям дочерей за первую лактацию, то к возрасту дочерей во 2-3 лактации ранги оценки быков могут несколько измениться. Необходим тщательный анализ данных для повышения результативности селекционной работы как в пределах одного стада, так и при крупномасштабной селекции [2].

Исследования проведены в период с 2021 по 2023 гг. и базировались на данных первичного зоотехнического учёта поголовья голштинского стада АО ПХ «Наро-Осановский» Московской области (n = 337) двух ведущих линий – Вис Бэк Айдиал 1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998 (наиболее многочисленные линии в племенном хозяйстве). Произведён анализ показателей молочной продуктивности коров-дочерей быков разных линий за I и III лактацию – удой за 305 суток (кг), массовую долю жира (%), массовую долю белка (%), выход молочного жира (кг), выход молочного белка (кг).

Результаты исследований.

Таблица 1. Показатели молочной продуктивности коров-дочерей за первую лактацию.

Инвентарный № и кличка быка	Показатели				
	Удой, кг	Массовая доля жира, %	Выход молочного жира, кг	Массовая доля белка, %	Выход молочного белка, кг
Вис Бэк Айдиал 1013415					
Ж. Стип-М 11087690	7704 ± 184	3,99 ± 0,03	374 ± 39	3,34 ± 0,02	257 ± 81
Колин-М 107359022	7518 ± 163	4,19 ± 0,03	315 ± 43	3,44 ± 0,02	259 ± 35
Трибунас-М 465647	6960 ± 251	4,00 ± 0,06	278 ± 18	3,34 ± 0,04	232 ± 64
Трилоджи-М 465418	7190 ± 249	4,19 ± 0,07	301 ± 24	3,43 ± 0,03	247 ± 50
Шон-М 3092043	6990 ± 196	4,14 ± 0,04	289 ± 52	3,41 ± 0,02	238 ± 29
Рефлекшн Соверинг 198998					
Байфаль-М 462484	7792 ± 173	4,17 ± 0,03	325 ± 17	3,41 ± 0,02	266 ± 28
Интендант-М 831337	7402 ± 214	4,19 ± 0,04	310 ± 35	3,36 ± 0,03	249 ± 61
Лайгап-М 107870105	7556 ± 213	4,04 ± 0,04	305 ± 79	3,43 ± 0,02	259 ± 29
Ног Бадус-М 490459	6778 ± 163	4,30 ± 0,04	291 ± 26	3,45 ± 0,02	234 ± 14
Омар-М 467825668	6861 ± 179	4,16 ± 0,05	285 ± 48	3,44 ± 0,02	236 ± 83

Как показывают данные табл.1, среди представительниц линии Вис Бэк Айдиал 1013415 наивысший удой за первую лактацию (7704 кг) отмечен у дочерей быка Ж. Стип-М 11087690, среди коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 – у дочерей быка Байфаль-М 462484 (7792 кг). Показатели жирномолочности превалируют среди представительниц линии Рефлекшн Соверинг 198998 и колеблются в пределах от 4,04 до 4,30%; по массовой доле белка различия между показателями дочерей разных быков меньше, превосходство по ним отмечено у дочерей быков Колин-М 107359022 и Ног Бадус-М 490459 (3,44 и 3,45% соответственно).

Таблица 2. Показатели молочной продуктивности коров-дочерей за третью лактацию

Инвентарный № и кличка быка	Показатели				
	Удой, кг	Массовая доля жира, %	Выход молочного жира, кг	Массовая доля белка, %	Выход молочного белка, кг
Вис Бэк Айдиал 1013415					
Ж. Стип-М 11087690	9120 ± 420	3,98 ± 0,02	363 ± 28	3,26 ± 0,02	297 ± 15
Колин-М 107359022	8021 ± 464	4,06 ± 0,02	326 ± 71	3,48 ± 0,03	279 ± 27
Трибунас-М 465647	8786 ± 386	4,09 ± 0,06	359 ± 19	3,42 ± 0,03	300 ± 45
Трилоджи-М 465418	8544 ± 418	4,08 ± 0,04	349 ± 52	3,59 ± 0,04	307 ± 68
Шон-М 3092043	8264 ± 312	4,01 ± 0,03	331 ± 34	3,38 ± 0,01	279 ± 39
Рефлекшн Соверинг 198998					
Байфаль-М 462484	8280 ± 317	4,17 ± 0,9	345 ± 29	3,29 ± 0,02	272 ± 42
Интендант-М 831337	7498 ± 251	4,31 ± 0,18	323 ± 38	3,11 ± 0,14	233 ± 71
Лайтап-М 107870105	8164 ± 403	4,12 ± 0,13	336 ± 64	3,35 ± 0,07	273 ± 27
Ног Бадус-М 490459	7806 ± 424	4,20 ± 0,06	328 ± 56	3,45 ± 0,03	269 ± 43
Омар-М 467825668	8557 ± 299	4,01 ± 0,02	343 ± 70	3,50 ± 0,03	299 ± 21

По массовой доле жира за третью лактацию (табл.2) наивысший показатель среди стада имели дочери быка Интендант-М 831337 (4,31%). Анализ данных по первой и третьей лактации показал, что у подавляющего числа представительниц линии Вис Бэк Айдиал 1013415 массовая доля жира в молоке снизилась к третьей лактации, среди коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 отмечено как её снижение (дочери быков Ног Бадус-М 490459 и Омар-М 467825668), так и повышение (дочери быков Интендант-М 831337 и Лайтап-М 107870105). Превосходством по массовой доле белка отличились дочери быка Трилоджи-М 465418 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 (3,59%) и Омар-М 467825668 линии Рефлекшн Соверинг 198998 (3,50%).

Уровень обильномолочности у коров обеих линий, согласно рис.1, за первую лактацию был практически одинаков и составлял в среднем от 7272 до 7278 кг, однако за третью лактацию линия Вис Бэк Айдиал 1013415 имела превосходство над линией Рефлекшн Соверинг 198998 в 486 кг. Выход молочного жира от первой к третьей лактации снизился у коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415 (от 311 до 288 кг), когда у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 он повысился с 303 до 335 кг. По выходу молочного белка у коров обеих линий отмечено повышение показателей с возрастом, среди коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 –

наивысший показатель (304 кг за третью лактацию). Примечательно, что уровень белково-молочности коров в пределах всего стада имеет тенденцию к повышению с возрастом, независимо от принадлежности к линии. С учётом того, что селекция на концентрацию белка (как наиболее ценного питательного вещества) в молоке и его выход за лактацию в последнее время приобретает большую актуальность, данная закономерность среди стада имеет большое значение.

Рис. 1. Удой, выход молочного жира и белка у коров разных линий за 305 суток лактации (кг).

Заключение. Более обильномолочной выступает линия Вис Бэк Айдиал 1013415 (8547 кг за третью лактацию), по выходу белка за первую и третью лактацию лидирует линия Рефлекшн Соверинг 198998 (248 и 304 кг соответственно). Белковомолочность стада повышается с возрастом независимо от принадлежности к линии. Выявлены дочери быков, в среднем превосходящие сверстниц по жирномолочности и белковомолочности: дочери быка Ног Бадус-М 490459 линии Рефлекшн Соверинг 198998 – по массовой доле жира (4,30 и 4,20% за первую и третью лактацию), дочери быка Трилоджи-М 465418 – по массовой доле белка (3,59% за третью лактацию).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимова В.М. Результативность разных методов оценки быков-производителей чёрно-пёстрой породы по качеству потомства / В.М. Анисимова, П.С. Катмаков, А.В. Бушов // Вестник Ульяновской ГСХА. 2021. № 2 (54). С. 172-176.
2. Гукежев В.М. Быки-производители – главный рычаг повышения эффективности селекции / В.М. Гукежев, А.М. Хуранов // Пермский аграрный вестник. 2022. № 2 (38). С. 106-111.

3. Любимов А.И. Молочная продуктивность коров разных ветвей основных линий голштинской породы / А.И. Любимов, Е.Н. Мартынова, Е.В. Ачкасова [и др.] // Пермский аграрный вестник. 2021. № 2 (34). С. 69-76.

4. Малышев И.А. Продуктивные качества потомков быков-производителей разных линий / И.А. Малышев, П.С. Катмаков, А.В. Бушов // Вестник Ульяновской ГСХА. 2023. № 1. С. 135-142.

5. Мкртчян Г.В. Оценка генетического потенциала быков-производителей по продуктивным качествам их матерей и дочерей в условиях СПА (К) «Кузьминский» / Г.В. Мкртчян, Ф.Р. Бакай, М.Д. Бойко // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 12-2 (114). С. 103-108.

© Бойко М.Д., Мкртчян Г.В., 2023.